

PRAGMATIK TILSHUNOSLIK: TUSHUNCHA VA YONDASHUVLAR

Tadjimatova Gulnoraxon Shavkatovna,
Andijon Davlat Universiteti, Xorijiy tillar fakulteti
Solijonova Zulxumor Sodiqjon qizi,
Andijon Davlat Universiteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383562>

Annotatsiya. Ushbu tezisda pragmatik tilshunoslikning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, uning pedagogik va kommunikativ jarayonlar bilan uzviy bog'liqligi hamda til va tarjima yo'nalishidagi talabalarni kasbiy jihatdan shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotda kontekst, nutq vaziyati, implikatura, presuppozitsiya hamda nutq aktlarining qo'llanilishi tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Tezisda pragmatik birliklarning ta'lim jarayonidagi funksional ahamiyati, ayniqsa, til o'rganish va tarjima faoliyatida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni alohida ko'rsatib beriladi. Tarjimonlik faoliyatida yashirin ma'no, kommunikativ niyat va madaniy kontekstni to'g'ri anglash muhim omil ekanligi misollar orqali asoslangan.

Kalit so'zlar: pragmatik tilshunoslik, pedagogik muloqot, kommunikativ kompetensiya, o'qituvchi nutqi, tarjimashunoslik, implikatura, nutq akti, kontekst, pragmatik yondashuv, auditoriya bilan kommunikatsiya.

Аннотация. В данном тезисе анализируется роль прагматической лингвистики в современной системе образования, её неразрывная связь с педагогическими и коммуникативными процессами, а также её значение в профессиональном формировании студентов в области языка и перевода. Также с лингвистической точки зрения анализируется использование контекста, речевой ситуации, имплицатуры, presuppositions и речевых актов в диалоге между преподавателем и студентом. В тезисе подчеркивается функциональная значимость прагматических единиц в образовательном процессе, особенно их роль в развитии коммуникативной компетенции в языковой и переводческой деятельности. На примерах обосновывается, что правильное понимание имплицитного значения, коммуникативного намерения и культурного контекста является важным фактором в переводческой деятельности.

Ключевые слова: прагматическая лингвистика, педагогическая коммуникация, коммуникативная компетенция, речь преподавателя, переводоведение, имплицатура, речевой акт, контекст, прагматический подход, коммуникация с аудиторией.

Annotation. This article analyzes the role of pragmatic linguistics in the modern education system, its inextricable link with pedagogical and communicative processes, and its importance in the professional formation of students in the field of language and translation. Also, the use of context, speech situation, implicature, presupposition, and speech acts in the dialogue between the teacher and the student is analyzed from the perspective of linguistics. The article highlights the functional importance of pragmatic units in the educational process, especially their role in the development of communicative competence in language learning and translation activities. It is substantiated through examples that the correct understanding of implicit meaning, communicative intention, and cultural context is an important factor in translation activities.

Keywords: Pragmatic linguistics, pedagogical communication, communicative competence, teacher's speech, translation studies, implicature, speech act, context, pragmatic approach, communication with the audience.

Pragmlingvistika (Pragmatik tilshunoslik) – tilshunoslikning nutqiy muloqot jarayonida til birliklarining qo'llanilishi, so'zlovchining maqsadi va nutq vaziyatining ma'no shakllanishiga ta'sirini o'rganuvchi sohasi hisoblanadi. Pragmatika asoslari XIX-XX asrlarda falsafiy pragmatizm (Ch. Pirs, Ch. Morris) asosida shakllangan. XX asrning 60-70- yillarida mustaqil tilshunoslik

yo'nalishi sifatida shakllangan. Zamonaviy tilshunoslikda tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki insonlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi muhim kommunikativ vosita sifatida o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan pragmatik tilshunoslik til birliklarining real nutqiy vaziyatdagi qo'llanishini, yashirin ma'nolarni hamda muloqot ishtirokchilarining kommunikativ maqsadlarini tahlil qiluvchi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ta'lim tizimida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning samarali tashkil etilishi pedagogik jarayon natijadorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bugungi kunda pedagogik faoliyatda nafaqat bilim berish, balki o'quvchi bilan to'g'ri kommunikativ aloqa o'rnatish, auditoriyaning psixologik holatini hisobga olish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli pragmatik yondashuv o'qituvchi nutqining ta'sirchanligini oshirish, o'quvchilar faolligini kuchaytirish va ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Pragmatik tilshunoslik tarjimashunoslik bilan ham uzviy bog'liqdir. Tarjima jarayonida matnning faqat lug'aviy ma'nosini emas, balki uning yashirin ma'nosi, kommunikativ maqsadi va madaniy xususiyatlarini ham to'g'ri yetkazish talab etiladi. Ayniqsa, badiiy asarlar, dialoglar va publitsistik matnlarni tarjima qilishda implikatura va kontekstni to'g'ri anglash muhim ahamiyatga ega. Tarjimon pragmatik ma'noni noto'g'ri talqin qilsa, matnning kommunikativ ta'siri pasayishi mumkin. Shu sababli pragmatik kompetensiya tarjimonlarning kasbiy tayyorgarligida muhim tarkibiy qism hisoblanadi.

Pragmatika tilni inson faoliyatining bir qismi sifatida o'rganadi va bir qancha yondashuvlarga ega:

- Nutq aktlar nazariyasi (Speech Acts): gaplarni shunchaki axborot uzatuvchi birliklar emas, balki muayyan maqsadga yo'naltirgan harakat sifatida o'rganadi. Ushbu nazariya Jon Ostin tomonidan asos solingan so'zlash orqali voqelikni o'zgartirish ("How to do things with words") g'oyasiga asoslangan.

- Pragmatik implikatura: so'zlovchi gapirgan gapning yashirin, to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan mazmuni. U so'zning lug'aviy ma'nosidan emas, balki "nima nazarda tutilganidan" kelib chiqadi. Asosan Pol Graysning muloqot tamoyillari asosida tahlil qilinadi.

- Presuppozitsiya (oldindan taxmin qilish): matn yoki nutqning mazmuni to'g'ri bo'lishi uchun oldindan ma'lum bo'lishi shart bo'lgan, gap tarkibida yashirin holda keluvchi asosiy bilim yoki fakt.

Badiiy va ijtimoiy tarjimada ayniqsa pragmatik masalalar alohida ahamiyat kasb etadi. Tarjimon muallifning kinoyasi yoki yashirin maqsadini tushunmay, matnni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilishi yoki bolalar uchun yozilgan asarni kattalar tilida tarjima qilishi pragmatik muvofiq bo'lmagan uslubiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Misol uchun ingliz tilidagi "Actions speak louder than words" iborasini so'zma-so'z "Harakatlar so'zlardan balandroq gapiradi" deb tarjima qilish xato. Pragmatik jihatdan to'g'rirog'i: "Gapirgandan ko'ra amalda ko'rsatgan yaxshi". Undan tashqari murojaat shakllarida ham, ingliz tilidagi "You" ni o'zbek tiliga tarjima qilishda "sen" yoki "siz" dan qaysi birini tanlash. Xato tanlov hurmatsizlik yoki haddan tashqari rasmiylikka olib keladi. Muqobilsiz leksika, ya'ni bir madaniyatda bor narsa (masalan, "kelin salom", "chopon") boshqa tilga tarjima qilinganda ma'nosi yo'qolishi yoki noto'g'ri tushunilishi.

Quyida o'zbek adabiyoti taniqli yozuvchisi O'tkir Hoshimovning asarlaridan pragmatik tahlillarni ko'rib chiqamiz.

Nazariyalar	Misollar	Tagma'no	Tahlil
Nutqiy akt	<p>"Bolam odam bo'lg'in"</p> <p>"Dunyoning ishlari"</p>	"Halol, vijdonli, mehribon inson bo'l" degan keng ma'no mavjud.	Nasihat akti: ona bu gap orqali farzandini tarbiyalamoqda

Implikatura	“Bugun non yopmadik...” “Ikki eshik orasi”	Aslida esa: Bizda yeyishga non yo’q, ochmiz.	Qahramonlardan biri o’zining ochlikdan qiynalayotganini yoki muhtojligini To’g’ridan-to’g’ri aytmaydi.
Presuppozitsiya	“Onam yana tong saharda uyg’otdi.” “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”	Ona farzandini avval ham uyg’otib yurgan.	“Yana” so’zi presuppozitsiya hosil qilmoqda. Muallif buni alohida tushintirmaydi, o’quvchi o’zi anglaydi.

Pragmatik tilshunoslik zamonaviy tilshunoslikning muhim yo’nalishlaridan biri bo’lib, til birliklarining real kommunikativ vaziyatdagi ma’nosini o’rganadi. Ta’lim jarayonida pragmatik yondashuvdan foydalanish pedagogik muloqot samaradorligini oshirish, auditoriya bilan mustahkam kommunikativ aloqa o’rnatish hamda o’quvchilarning faolligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, pragmatik kompetensiya tarjimashunoslik va kommunikativ faoliyatda ham muhim nazariy hamda amaliy asoslardan biri hisoblanadi. Shu bois pragmatik tilshunoslikni chuqur o’rganish zamonaviy tilshunoslik va pedagogika oldidagi dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard University Press.
2. Morris, C. W. (1938). *Foundations of the Theory of Signs*. *International Encyclopedia of Unified Science*, Vol. I, No. 2.
3. Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
4. Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
5. Grice, H. P. (1975). “Logic and Conversation.” In *Syntax and Semantics*, Vol. 3. Academic Press.
6. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
7. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. Longman.
8. House, J. (1997). *Translation Quality Assessment: A Model Revisited*. Gunter Narr Verlag.
9. Baker, M. (1992). In *Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge.
10. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Routledge.
11. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Education.
12. Hoshimov, O’. *Dunyoning ishlari*. Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.
13. Hoshimov, O’. *Ikki eshik orasi*. Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.
14. Hoshimov, O’. *Daftar hoshiyasidagi bitiklar*. Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.